

ЗАМОНАВИЙ МАТЕРИАЛШУНОСЛИКНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Зуфарова Нилуфар Насибуллаевна
мустақил изланувчи(PhD)

т.ф.д. проф. Тўрахожаев Нодир Жахонгирович
Нурдинов Зокиржон Ботиржон ўғли
мустақил изланувчи(PhD)

Мамлакатимиз таракқиётининг асосий йўналишларда тубдан янги техника, материаллар ва илғор технологик процессларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш асосида фан-техника таракқиётини янада жадаллаштиришни таъминлаш қайд этилган. Белгиланган мақсадга металл маҳсулотларининг сифатини ва ассортиментини яхшилаш; янги конструкцион материаллар, металл куқунлари асосида тайёрланадиган қоплама ва буюмлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш; талаб этилган хоссалар комплексига эга бўлган янги полимер ва композицион материаллар ишлаб чиқаришни ривожлантириш; кам чиқинди чиқадиган, чиқинди чикмайдиган ва кам операцияли технологик процессларни кенг қўллаш; металл ва материалларнинг хоссаларини кескин яхшлашни таъминлайдиган ишлов беришнинг юқори самарали усулларидан фойдаланишнинг ҳамда бошқа қатор тадбирларни амалга ошириш мумкин. Фан-техника таракқиётини жадаллаштиришнинг бу муҳим йўналишларидан баъзилари ушбу китобда ўз аксини топган.

Ҳозирги замон машинасозлиги мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган металлларнинг асосий истеъмолчиси ҳисобланади. Станоксозликда, автомобиль ва авиация саноатида, электроника ва радиотехникада металллардан жуда кўп машина ва прибор деталлари тайёрланади.

Техникада ишлатиладиган металллар асосан икки гурпуага – қора ва рангли металлларга бўлинади. Қора металлларга темир ва унинг бирикмалари (чуян, пўлат, ферроқотишмалар) киради. Қолган металллар ва уларнинг қотишмалари рангли металллар гурпуасини ташкил қилади.

Ҳозирга қадар асосий машинасозлик материали ҳисобланган темир ва унинг қотишмалари металллар ичида алоҳида аҳамият касб этади. Дунё миқёсида ишлаб чиқариладиган металлларнинг 90% ини темир ва унинг қотишмалари ташкил қилади. Бу қора металллар муҳим физик ва механик хоссаларга эга бўлганлиги, шунингдек, темир рудалари табиатга кенг тарқалганлиги, чўян ва пўлат ишлаб чиқариш эса арзон ҳамда мураккабмаслиги билан тушунтирилади.

Қора металллар билан бир қаторда рангли металллар ҳам техникада муҳим аҳамиятга эга. Бу уларнинг қора металлларда учрамайдиган ўзига хос муҳим қатор физик-кимёвий хоссалари билан тушунтирилади. Самолёт-созликда, радиотехникада, электроникада ва саноатнинг бошқа соҳаларида мис, алюминий, магний, никель, титан, вольфрам, шунингдек бериллий, германий, кремний ва бошқа рангли металллардан жуда кенг фойдаланилади.

Ҳозирги замон муаммолардан бири амалда ишлатилаётган юқори мустаҳкамликка эга бўлган материалларнинг пухталигини янада ошириш, иқтисодий жиҳатдан уларнинг таннархини камайитиришдан иборат.

Бундай материаллар жуда катта қаттиқликка эга бўлиш билан бир қаторда, мўрт бўлганликлари сабабли, уларни қайта ишлаш бирмунча қийинчилик туғдиради.

Шунинг учун бундай материалларни саноат миқёсида қайта ишлаш ҳамда қайта ишлашнинг технологик жиҳатдан такомиллашган ва самарали усулларини топиш муаммоси ҳам бор. Материалнинг самарадорлиги машинасозликда масса ўлчов

бирлигига тўғри келадиган машинанинг куввати ёки унинг унумдорлиги билан белгиланади. Демак, машинасозликка қўйилаётган янги талаб машина ва механизмларнинг кувватини, унумдорлигини ошириш ҳамда улар учун ишлатиладиган материалларнинг пухта ва енгил бўлишига зориқдир.

Кейинги пайтда олинган магний ҳамда литий қотишмалари ана шундай талабларга жавоб беради. Шундай материаллардан яратилган бир хил массали конструкцияларнинг деформацияга қаршилиги пўлат ёки титандан ясалган конструкцияларнинг қаршилигидан устун туради. Газ билан тўйинтирилган баъзи материаллар ҳозирги замон техникаси бўлмиш авиация ва космик кемаларда жуда қўл келмоқда. Шунинг учун авиация ва космик техника учун бундай материалларни етказиб бериш, муҳим муаммолардан биридир.

Материалларни емирилишдан, айниқса коррозия таъсирида емирилишдан ҳимоя қилиш асосий муаммо бўлиб қолмоқда. Ишлаб чиқаришнинг кенгайиб бориши натижасида атроф-муҳитнинг кимёвий таъсири жуда ортиб кетди. Емирилган машина қисмларини тиклаш учун катта маблағ сарф этилмоқда. Материалларнинг ишлаш жараёнидаги тузилиш (структура) ўзгариши қонуниятлари ҳамда унинг оқибатларини ўрганиш хоссаларнинг турғунлигига эришиш имкониятини яратади. Демак, ишлаш муддатини аниқроқ белгилаш имконияти яратилади.

Қуйма қуйқлашган қисмининг юзасида унинг деворларининг бирлашмасида аниқ кўринадиган синган ёриқ пайдо бўлишини таъкид-лаймиз.

Тўқималарнинг тузилишини унинг конструктив хусусиятига кўра, иссиқ ёриқ пайдо бўладиган жой қолипнинг чиқадиган қисмининг юқори қисмидир.

Металлни қуйиш жараёнида қолипнинг чиқадиган қисми икки томондан кўтаргичлар билан алоқа қилади ва металл массасидан сезиларли миқдорда иссиқлик тўплайди. Қуйма совиганида, металлнинг қисқариши жараёни содир бўлади, бу қуйма деворларининг бўғинларини ўз ичига олган термал тугунларда сезиларли даражада намоён бўлади.

Сиқилиш жараёнида қаттиқлашувчи металлда кучланишлар пайдо бўлади, улар металлнинг энг паст кучига эга бўлган жойларда иссиқ ёриқлар шаклида бўшаши.

Кўриб чиқилаётган қуймадаги бундай жой қолипнинг чиқадиган қисмининг юқори қисми бўлиб, у ерда қуйилган металлдан юқори ҳарорат сақланади.

Мамлакатимиз мустақиллика эришган йиллар ичида синтетик матери-аллар-пластмассалар ишлаб чиқариш тез ривожланди. Бундай материаллар узелларининг хизмат муддатини ошириш, конструкция массасини камайтириш, камёб рангли металллар ва қотишмаларни тежаб ишлатиш, ишлов бериш таннархини ҳамда меҳнат сарфини камайтириш имконини беради.

Материалларни рационал танлаш ва уларга ишлов беришнинг технологик процессларини такомиллаштириш конструкцияларнинг ишонч-лилигини таъминлайди, таннархини камайтиради ва меҳнат унумдорлигини оширади. Асосий вазифаси техник материалларнинг таркиби, структураси ва хоссалари орасидаи боғланишни белгилаб берадиган амалий фан материалшунослик деб аталади.

Материалшунослик фанининг кейинги йилларда ривожланишига муносиб ҳисса қўшган юртимиз олимларидан В.А.Мирбобоев, Р.Фозилов, А.С. Турахонов ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Юқорида келтирилган қисқа маълумотлардан кўрииб турибдики, материалшунослик фанининг ютуқлари олдида турган муаммолар илмий-техника тараққиёти учун муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Воронин Ю.Ф. Система определения и ликвидации трещин в отливках из чугуна и стали: Учебное пособие цветное (гриф), Ф. А4. Доп. УМО по образованию в области металлургии. /Волгоградский государственный технический университет, 2010, 172 с.
2. Разработка метода определения усадочных деформаций и линейной усадки стальных отливок при охлаждении 1999 год, кандидат технических наук Матвеев, Игорь Александрович.
3. Совершенствование технологии изготовления крупногабаритных тонкостенных стальных отливок с применением уточненной по свойствам материалов компьютерной модели 2022 год, кандидат наук Мартыненко Сергей Витальевич.
4. Бархатов В.И. Отходы производств и потребления — резерв строительных материалов: монография / В. И. Бархатов, И. П. Добровольский, Ю. Ш. Капкаев. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. унта, 2017, 477 с.
5. Атабаев Ф.Б., Искандарова М.И. Переработанные сталеплавильные шлаки – комплексное сырье для производства цементного клинкера // Композиционные материалы. – Ташкент. - 2017. – № 3. – С. 86-89.